

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH METODLARI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLAR

Eshkuvatov Jasur Buribayevich

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654915>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarida kreativlikni rivojlantirish metodikasining ahamiyati, uning nazariy va amaliy asoslari o'rganilgan. Maqolada kreativ yondashuvlar va innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini va mustaqil ijodiy faoliyatini rag'batlantirish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchilarning professional mahoratini oshirish va ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan kreativ faoliyatni tashkil etish bo'yicha samarali metodlar taklif etilgan. Tadqiqot natijalari ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, ona tili va adabiyot fani, o'qituvchi, metodika, ta'limda innovatsiya, ijodiy yondashuv, pedagogik texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, professional rivojlanish, ta'lim sifati.

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость методики развития креативности у преподавателей русского языка и литературы, а также её теоретические и практические основы. Анализируются методы стимулирования творческого мышления и самостоятельной творческой деятельности учащихся через креативные подходы и инновационные педагогические технологии. Кроме того, предлагаются эффективные методы повышения профессионального мастерства преподавателей и организации лично ориентированной креативной деятельности в образовательном процессе. Результаты исследования демонстрируют положительное влияние на повышение качества образования и личностное развитие учащихся.

Ключевые слова: креативность, русский язык и литература, преподаватель, методика, инновации в образовании, творческий подход, педагогические технологии, лично ориентированное обучение, профессиональное развитие, качество образования.

Abstract. This article examines the importance of the methodology for developing creativity in language and literature teachers, along with its theoretical and practical foundations. It analyzes methods of stimulating students' creative thinking and independent creative activity through creative approaches and innovative pedagogical technologies. Furthermore, effective methods for enhancing teachers' professional skills and organizing student-centered creative activities in the educational process are proposed. The research results demonstrate a positive impact on improving education quality and personal development of students.

Key words: creativity, language and literature, teacher, methodology, educational innovation, creative approach, pedagogical technologies, student-centered learning, professional development, education quality.

Bugungi kunda axborot tarmoqlari ta'lim muhitini tubdan o'zgartirishda muhim omilga aylangan davrda yashayapmiz. Shunday sharoitda pedagogik mehnatning ahamiyati tobora ortib bormoqda. O'qituvchining mahorati va kreativ pozitsiyasi uning kasbiy faoliyatidagi muvaffaqiyat omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Pedagogik mahorat – bu integrallik xususiyatiga ega bo'lib, ong, axloqiy va hissiy qadriyatlar hamda ma'no yaratuvchi faoliyatning turli sohalarini o'z ichiga oladi. Shu sababdan pedagogik mahorat ko'p qirrali tushuncha bo'lib, uning ajralmas qismi sifatida ijodkorlik ko'riladi, aynan ijodkorlik pedagogik faoliyatning eng yuqori darajasini ifodalaydi.

O'qituvchi va o'quvchining kreativ hamkorligi kreativ faoliyatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu hamkorlik subyektlarning kreativ va qiymatli o'zaro ta'sirini ta'minlab, ayniqsa raqamli muhitda mavjud joriy va istiqboldagi vazifalarni samarali hal qilish imkonini yaratadi. Mavzudan subyektga o'tish orqali yuzaga keladigan shaxsiy munosabatlar o'quvchining kreativ salohiyatini to'liq amalga oshirishini ta'minlaydi. Ijodiy o'quvchilarni rivojlantirishda ustuvor vazifa nafaqat ularning kreativ qobiliyatlarini oshirish, balki mustaqil va faol shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirishga rag'batlantirishdir.

Bizning fikrimizcha, kreativ o'quvchilarni rivojlantirish texnologiyasining markazida mas'uliyatli, erkin, faol o'rganadigan, tanqidiy fikrlaydigan, harakatchan, o'zini namoyon eta oladigan, o'zini anglaydigan va doimiy ravishda o'zini rivojlantiradigan shaxs turishi lozim. Ta'lim va tarbiya jarayoni o'quvchilarning shaxsiyatini saqlab qolish va uning individualligini yanada rivojlantirishga xizmat qilishi zarur.

Keling, “ijodkorlik” tushunchasini batafsil ko'rib chiqaylik. Ilmiy ijodga bag'ishlangan ko'plab psixologik va pedagogik tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, ushbu muammo bo'yicha yagona nuqtayi nazar hali shakllanmagan. Ijodkorlik inson faoliyatining eng yuqori ko'rinishi hisoblanadi, biroq u eng kam o'rganilgan sohalardan biridir.

Ijodkorlik – bu qarama-qarshiliklarni yoki kreativ vazifalarni hal qilishga qaratilgan faoliyat turlaridan biri bo'lib, unda ijodkorlikning obyektiv va subyektiv shart-sharoitlari muhim o'rin tutadi. Ushbu faoliyat ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo'lib, progressivlik xususiyatiga ega va jamiyat hamda shaxsning rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi. Ijodkorlik jarayoni yangilik va o'ziga xoslikka asoslanadi, natijada original va mazmunan tegishli mahsulot yoki loyiha yuzaga keladi.

T.S.Pogorelaya ta'kidlaganidek, “kreativlik maqsad qo'yish va amaliy, tatbiqiy ahamiyat bilan tavsiflanadi”, ijodiy jarayon esa muallifning ilhomlanishi va qobiliyatlariga asoslanadi [1]. Insonning ijodiy faoliyati uning kreativ salohiyatiga va muammolarni hal qilish qobiliyatiga bevosita bog'liqdir. Shunday ekan, ijodiy tafakkur va kreativlikni rivojlantirish bugungi ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biridir. Shu bilan birga, “ijodkorlik” (творчество) va “kreativlik” (креатив) tushunchalarini bir-biriga aralashtirib yubormaslik zarur.

Ko'pgina tadqiqotchilar kreativlikni aniqlashda uning shaxsiy xususiyatlari va fazilatlariga alohida e'tibor qaratadilar. Kreativlik turli nuqtayi nazardan talqin qilinadi. Masalan, o'qituvchilar uni ko'p o'lchovli kognitiv-shaxsiy shakllanish sifatida ko'rishadi (M.I.Kushchazli) [2]; psixologlar esa kreativlikni inson faoliyatining sinonimi deb hisoblaydilar (D.B. Bogoyavlenskaya) [3]. Sotsiologlar kreativlikni ijtimoiy-ma'naviy hodisa sifatida o'rganadilar (O.V.Afanasyeva). Zamonaviy rahbarlarning innovatsion faoliyati va professionalligi uchun kreativlik asosiy tamoyil hisoblanadi (A.V. Morozov). Bundan tashqari, kreativlik divergent fikrlash ko'rinishi sifatida ham talqin qilinadi (J. Gilford, O.K. Tixomirov).

O.D.Nikitin o'quvchilarning kreativ rivojlanishini baholashda bir qator mezonlarni belgilaydi. Ularning orasida “kreativ muammolarga favqulodda yechim topish, yangi tajribalarga

ochiqlik, kreativ salohiyatning o‘sishi, diqqatni jamlash qobiliyati, empatiya, xavotir darajasining pastligi, hazil tuyg‘usi hamda o‘quv jarayoniga qiziqish” kabi omillar muhim ahamiyatga ega ekanligi ta’kidlanadi [4, 9].

Shunday qilib, kreativlik – yangi mahsulot yaratishga olib keladigan jarayon, ijodkorlik esa insonning ichki resursidir. Tadqiqotning nazariy tahlili muallifga “kreativlik” tushunchasining ta’rifini shakllantirish imkonini berdi. Biz uni kreativ o‘zini namoyon qilish uchun ko‘p komponentli shaxsiy shakllanish sifatida talqin qilamiz.

Endi kreativlik pozitsiya tushunchasiga murojaat qilaylik. Kreativlik pozitsiya – bu kreativ boshlanish, yangilik va tajribani o‘z ichiga olgan loyiha faoliyatining namoyonidir. Kreativ shaxsning o‘ziga xos xususiyatlari – bu kreativlikni rivojlantirishga hissa qo‘shadigan, shaxsning voqelikka kreativ munosabatini shakllantirishga yordam beradigan va o‘zgaruvchan faoliyatni rag‘batlantiradigan yuqori qobiliyatlar majmuasi. Ularga ishtiyoq, qiziquvchanlik, qat’iyatlilik, topqirlik, o‘ziga ishonch, fikrlash mustaqilligi, optimizm, harakatchanlik, stressga chidamlilik, dunyoni yaxlit va qadriyatlarga asoslangan idrok etish kabi fazilatlar kiradi.

Improvizatsiya kreativ jarayonning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, kreativ faoliyatni chuqurroq tushunishga imkon beradi va inertsiyani bartaraf etadi. Masalan, Ya.P.Korobaynikova kommunikativ kreativlikning dialog va improvizatsiyaga asoslanganligini ta’kidlaydi [5]. O‘quvchining kreativ izlanishga tayyor bo‘lishi uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish zarur: o‘z fikrini va taxminini erkin ifodalash imkoniyatini ta’minlash; hukm qilishdan tiyilish, muammoni o‘ylab, chuqur tushunishga ko‘proq e’tibor berish; g‘oyalarni shakllantirish imkonini beruvchi turli usul va texnikalardan foydalanish (pedagogik klaster, sinquain, “assotsiatsiyalar”, uch qismli kundalik va boshqalar); fantaziya, tanqidiy fikrlash va ularni nazorat qilish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Kreativ ta’lim – bu “voqelikni mustaqil tushunishga undaydigan ta’lim” [6, 101]. U o‘quvchini kreativ o‘rganishga, o‘zining va kelajagining faol yaratuvchisi bo‘lishga undaydi hamda insonning kreativ qobiliyatiga asoslanadi. E.M.Korotkova asarlarida kreativ ta’lim boshqaruv tizimi doirasida shaxsning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish hamda kasbiy ongda innovatsion munosabatlarni shakllantirish vositasi sifatida talqin etiladi. Bu yondashuv faoliyat va muammolarni tahlil qilishning turli usullarini o‘z ichiga oladi. Kreativ ta’limning samarali metodlari qatoriga quyidagilar kiradi: tushunchalarni qurish, hukmlarni mantiqiy tahlil qilish, o‘zaro bog‘liqliklarni aniqlash, obrazli talqinlar berish, muammoli insholar yozish va shu kabi faoliyat turlarini qo‘llash. Bunday yondashuv o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashi, muammoga yangicha qarashi hamda o‘zining shaxsiy yondashuvini shakllantirishiga xizmat qiladi [6].

Materiallar va usullar.

Ushbu tadqiqot doirasida tadqiqotga yo‘naltirilgan yondashuv hamda sotsiomadaniy faoliyatga oid ishlanmalar muhim nazariy asos sifatida tanlandi. Ayniqsa, I.O.Kotlyarova va R.A.Litvak [7] tomonidan ilgari surilgan antropologik yondashuv, O.V. Berejneva [8] tomonidan ishlab chiqilgan reflektiv faoliyatga doir izlanishlar hamda M.S. Kovalevich [9]ning pedagogik-psixologik nuqtayi nazardan kreativ rivojlanishga bag‘ishlangan ishlari tadqiqot metodologiyasini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etdi.

Tadqiqotning metodologik asosini quyidagi yondashuvlar tashkil etadi:

Tizimli yondashuv – kreativlikni shakllantirish jarayonini yaxlit tizim sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradi. Bu yondashuv doirasida kreativlikning tarkibiy elementlari, ularning funksional xususiyatlari va o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi.

Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv – o‘quvchining individual psixologik xususiyatlari, kreativ salohiyati va shaxsiy rivojlanish ehtiyojlarini inobatga olgan holda, kreativlikni shakllantirishga xizmat qiluvchi ta‘limiy muhitni tashkil etishga qaratilgan.

Kreativ faoliyatga asoslangan yondashuv – kreativlik fenomenining qadriyatlarga oid jihatlarini yoritish bilan birga, o‘quvchilarning kreativ salohiyatini rivojlantiruvchi faoliyat turlarini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv kreativ o‘zini ifoda etish, mustaqil va tanqidiy fikrlashni rag‘batlantiruvchi pedagogik sharoitlarni belgilashda muhim rol o‘ynaydi.

Mazkur yondashuvlar asosida tadqiqotning tushuncha apparati aniqlanib, muammolar belgilandi va talabalarda kreativlikni shakllantirish istiqbollari ochib berildi. Yondashuvlarga muvofiq tadqiqot usullari tanlandi va tegishli protseduralar ishlab chiqildi.

Tadqiqot ilmiy-nazariy manbalar, xususan, monografiyalar, ilmiy maqolalar va konferensiya materiallari asosida olib borildi. Unda nazariy hamda empirik usullar qo‘llanildi. Amaliy tajribaga asoslangan holda quyidagi muhim xulosa chiqarildi: ta‘limda kreativ texnologiyalarga o‘tish – zamon talabi hisoblanadi. Kelajak pedagogikasi esa farovonlik, tajriba, xavf, qiziqarli loyihalar, g‘oyalari, uchrashuvlar, mas‘uliyat va, albatta, innovatsion texnologiyalar makoni bo‘lishi lozim.

Natijalar va muhokama. Bugungi kunda ona tili va adabiyot darslarida kreativlik – ya‘ni, yangi va original fikrlar yaratish, o‘zini erkin ifoda etish qobiliyati juda muhim ahamiyatga ega. Jamiyatimizda yangicha fikrlaydigan, o‘ylay oladigan va muammolarni o‘z yo‘liga hal qila oladigan shaxslarni tarbiyalash ta‘limning asosiy vazifalaridan biridir. Ana shunday sharoitda ona tili va adabiyot o‘qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki murabbiy, yo‘riqchi va shogirdlariga yo‘l ko‘rsatuvchi bo‘lishi lozim.

Ona tili va adabiyot darslari orqali o‘quvchilar nafaqat nutq madaniyatini o‘rganadilar, balki o‘z fikrlarini yaratish, bayon etish va boshqalar fikrini tushunish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Bu jarayonda o‘quvchining shaxsiyati, uning ijtimoiy, intellektual va madaniy jihatlarini shakllanadi. Shuningdek, ijodiy fikrlash – ya‘ni kreativlik – o‘quvchilarning adabiy asarlarni chuqurroq anglab yetishi, ularni yangi uslubda tahlil qilish, o‘z fikrini mustaqil ravishda ifodalashi uchun muhim vositadir.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, turli yo‘nalishdagi o‘quvchilar kreativlikni har xil shakllarda namoyon etadilar. Masalan:

Ona tili va adabiyot faniga qiziqqan o‘quvchilar she‘rlar, hikoyalar yozish, dramatik sahnalar yaratish orqali o‘z ijodiy salohiyatlarini ko‘rsatadilar. Ular o‘z fikrini erkin ifoda etishni o‘rganadilar va o‘z ijodlarini boshqalar bilan baham ko‘rish orqali fikr almashadilar.

Adabiyot asarlarini o‘rganishda esa o‘quvchilar tahliliy fikrlashni rivojlantiradi, yangi talqinlar kiritadi va asarning mavzusi, obrazlari haqida mustaqil xulosalar chiqarishga o‘rganadilar.

Ona tili va adabiyot darslari o‘quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularni kreativ, erkin fikrlaydigan, mustaqil va mas‘uliyatli shaxslar qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. O‘qituvchi esa o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rag‘batlantiruvchi, ularni yangi g‘oyalarni qidirishga undovchi va fikr almashish jarayonini yo‘lga qo‘yuvchi muhim shaxs hisoblanadi.

Ona tili va adabiyot darslarida kreativlikni shakllantirish uchun quyidagi yondashuvlar samarali bo‘lishi mumkin:

Yozma ijodiy vazifalar: she‘r, hikoya, insho yozish, dramaturgik sahna yaratish orqali o‘quvchilar o‘z fikrlarini erkin ifodalashga o‘rgatiladi.

Adabiy asarlarni tahlil qilish: o‘quvchilar asar mazmuni, muallifning maqsadi, obrazlar va ularning munosabatlari haqida mustaqil fikr yuritishga undaladi.

Munozaralar va guruh ishlari: bu jarayonda o‘quvchilar fikr almashib, boshqalarning fikrini tinglash, o‘z fikrini asoslash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Multimediadan foydalanish: audio va video materiallar orqali asarlarni turli ko‘rinishda qabul qilish, zamonaviy texnologiyalar yordamida yangi talqinlar yaratish imkoniyati yaratiladi.

Shu yo‘llar orqali ona tili va adabiyot darslarida o‘quvchilarning kreativligi, mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyati samarali ravishda rivojlantiriladi. Bu esa ularni nafaqat maktabda, balki kelajak hayotida ham muvaffaqiyatli bo‘lishlariga zamin yaratadi.

Ayrim faoliyat turlarining ahamiyati. Ona tili va adabiyot darslarida ijodiy faoliyat turlari o‘quvchilarni nafaqat bilim bilan ta‘minlabgina qolmay, balki ularning fikrlash, his-tuyg‘ularini ifoda etish, muloqot qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Masalan:

Yozma ijodiy vazifalar (she‘r, hikoya, insho yozish) o‘quvchilarni o‘z his-tuyg‘ularini so‘z bilan ifodalashga o‘rgatadi.

Drama va rolli o‘yinlar – o‘quvchilarga adabiyot asarlaridagi obrazlarni tushunish va o‘z nuqtai nazarini yaratishda yordam beradi.

Munozaralar va guruh ishlari esa o‘z fikrini himoya qilish, boshqalarni tinglash, hamfikrlilik va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Multimedia va vizual vositalardan foydalanish o‘quvchilarning zamonaviy texnologiyalarga qiziqishini oshirib, darslarni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

1. Tadqiqot faoliyati va uning o‘quvchilarning ijodiy rivojlanishidagi o‘rni.

Tadqiqot faoliyati – bu o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim jarayonlardan biridir. Tadqiqot qilish orqali o‘quvchilar o‘z bilimlarini chuqurlashtiradi, mustaqil fikrlash va yangi g‘oyalar yaratish qobiliyatini oshiradi. Bu esa ularni kelajakda yanada muvaffaqiyatli bo‘lishga tayyorlaydi.

Tadqiqot jarayonida o‘quvchilar quyidagilarni o‘rganadilar:

Muayyan mavzu bo‘yicha ma‘lumotlar to‘plash va ularni tartibga solish, ma‘lumotlarni tahlil qilib, asosli xulosalar chiqarish, yangi g‘oyalar va fikrlarni ishlab chiqish, ularga ijodiy yondashish. Bunday ko‘nikmalar o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantiradi, mustaqil o‘ylashga undaydi hamda yangi narsalarni o‘rganishga qiziqtiradi. Bunday faoliyat orqali o‘quvchilar nafaqat ilmiy bilimlarini oshiradilar, balki quyidagi jihatlar bo‘yicha ham katta o‘sishga erishadilar:

2. Loyiha faoliyati va uning ona tili hamda adabiyot darslaridagi ahamiyati.

Loyiha faoliyati – bu o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, mas‘uliyat, tashabbuskorlik va ijodkorlik kabi muhim shaxsiy sifatlarni shakllantirishga yordam beruvchi faoliyatdir. Ayniqsa, ona tili va adabiyot darslarida loyiha ishlari o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish, fikrlarini aniq ifoda etish, matnlarni tahlil qilish va o‘z fikrini yozma yoki og‘zaki shaklda yaratishga yordam beradi.

Loyiha ishlari yakka yoki guruh bo‘lib bajarilishi mumkin. Bu jarayonda o‘quvchilar:

Mustaqil va ijodiy fikr yuritishni o‘rganadilar, adabiy asar yoki mavzu bo‘yicha o‘zlarining yangi g‘oyalarini ishlab chiqadilar, o‘rgangan bilimlarini amaliyotda – yozma insho, taqdimot, hikoya yoki esse yaratishda qo‘llaydilar, o‘z fikrlarini boshqalarga tushuntirish, baham ko‘rish va guruh bilan birga ishlashni o‘rganadilar, Matn tahlili va muhokama jarayonida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Bunday faoliyat o‘quvchilarda o‘ziga ishonch, fikrni erkin ifoda etish, hamda ijtimoiy mas‘uliyat kabi muhim sifatlarni shakllantiradi.

Loyiha ishlari orqali o‘quvchilar: So‘z boyligini kengaytiradilar, fikr va his-tuyg‘ularini aniq, ravon va samarali ifoda etishni o‘rganadilar, matnlarni tahlil qilish va muhokama qilishda

tanqidiy fikrlashni rivojlantiradilar, jamoada ishlash va o‘z fikrini himoya qilish ko‘nikmalarini hosil qiladilar, o‘z ijodlarini yaratishda yangi usullarni kashf etadilar.

Shunday qilib, loyiha faoliyati ona tili va adabiyot darslarini yanada qiziqarli va samarali qiladi, o‘quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

3. Reflektiv faoliyat – ijodiy o‘shish kaliti.

Ona tili va adabiyot darslarida o‘quvchilarning o‘z-o‘zini anglash va fikr yuritish qobiliyatini rivojlantirish juda muhim. Bu yerda **reflektiv faoliyat** deb – o‘z harakatlarini, o‘z fikrlarini, o‘z bilimi va hissiyotlarini tahlil qilish jarayoni tushuniladi.

Refleksiya – bu o‘quvchining o‘rganayotgan mavzusi, yozayotgan insho yoki o‘qigan she‘ri haqida o‘ylab, o‘z fikrini tanqidiy va mulohazali tarzda baholashidir. Reflektiv faoliyat ijodiy o‘shish uchun juda zarur, chunki o‘quvchi xatolarini ko‘rib, ularni to‘g‘rilashga, yangi usullarni o‘rganishga va o‘z ijodini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Ona tili va adabiyot darslarida reflektiv faoliyat quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkin:

Reflektiv kundaliklar – o‘quvchilar har kuni o‘qigan yoki yozgan ishlari haqida qisqacha fikrlarini yozib boradilar;

Matn tahlili – adabiy asarlarni o‘qib, undagi voqealar, qahramonlar, muallif fikrlari haqida mulohaza yuritish;

Esse yozish – o‘z fikr va his-tuyg‘ularini bayon etishda refleksiyani rivojlantirish;

Seminar va guruh muhokamalari – o‘qilgan asarlar yoki mavzular haqida o‘zaro fikr almashish, o‘z pozitsiyasini asoslab berish;

Rol o‘yinlari — adabiy qahramonlarni rol o‘ynash orqali ularning xarakteri va his-tuyg‘ularini chuqurroq anglash;

O‘z ishlarini baholash – yozgan insholari yoki she‘rlarini o‘qib, kamchilik va kuchli tomonlarini aniqlash.

Bundan tashqari, testlar, savollar, jadval va diagrammalar orqali o‘quvchilar o‘z fikrlarini tizimlab, o‘z ustida ishlashga odatlanadilar.

Reflektiv faoliyat o‘quvchilarga:

O‘z ishlarini tahlil qilishni va xatolarini topishni o‘rgatadi, fikrlarni aniqroq va ravon ifoda etishga yordam beradi, mustaqil fikrlash va o‘z fikrini himoya qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi, o‘z ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga imkon beradi, o‘z-o‘zini baholash va o‘z ustida ishlashni odat qilgan shaxs sifatida shakllantiradi.

Masalan, o‘quvchilar o‘z yozgan insholari yoki she‘rlarini qayta ko‘rib chiqib, yaxshilash ustida ishlashlari, o‘qigan asarlaridan olingan ta’sirlarni yozma yoki og‘zaki tarzda ifodalashlari mumkin.

Shunday qilib, reflektiv faoliyat ona tili va adabiyot darslarini yanada chuqurroq, ijodiy va samarali qiladi, o‘quvchilarning shaxsiy hamda akademik rivojlanishiga xizmat qiladi.

Reflektiv faoliyatning amaliyotda qo‘llanilishi.

Ona tili va adabiyot fanida reflektiv faoliyatni dars jarayoniga integratsiya qilish – o‘quvchilarda tanqidiy va ijodiy tafakkurni rivojlantirish, shaxsiy yondashuvni shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali o‘quvchilar o‘z o‘qish faoliyatini tahlil qilishni, fikrlarini asoslashni va o‘z ustida ishlashni o‘rganadilar.

Dars jarayonida quyidagi reflektiv usullardan foydalanish mumkin:

Reflektiv so‘rovnomalar va testlar – o‘quvchilar o‘z o‘zini baholaydi, bilim va ko‘nikmalaridagi kamchilik va yutuqlarni aniqlaydi;

Intellektual xaritalar (mind map) – adabiy asarlar tahlili, obrazlar o‘rtasidagi bog‘liqlik, muallif g‘oyasini anglashda foydalidir;

Insho va esse yozish – shaxsiy fikr, baho va tahlilni ifodalash orqali reflektiv ko‘nikmalar mustahkamlanadi;

Adabiy matnlar asosida dramatisatsiya, sahna ko‘rinishlari – o‘quvchi matnni chuqur tushunadi va uni san‘at orqali ifodalaydi;

Matn tahliliga doir algoritmik yondashuv – o‘quvchilar she‘r, hikoya, roman tahlilini bosqichma-bosqich o‘rganadilar va mulohaza yuritadilar.

Misol uchun, A.Qodiriy yoki Cho‘lpon asarlari asosida tuzilgan “o‘quvchi-dramaturg”, “o‘quvchi-tahlilchi” rollari orqali adabiy voqelikka nisbatan shaxsiy munosabat bildirish, o‘z qarashlarini asoslash imkoniyati yaratiladi.

Adabiyot darslarida o‘tkazilgan ijodiy tadbirlar – tanlovlar, olimpiadalar, teatrlashtirilgan sahna ko‘rinishlari, devoriy gazeta va kollajlar – o‘quvchilarning nafaqat ijodiy qobiliyatlarini, balki reflektiv tafakkur darajasini ham namoyon etadi. Masalan, Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani asosida tayyorlangan kollaj, sahna ko‘rinishlari yoki obraz tahlili o‘quvchining estetik didi, adabiy mushohada olib borish va taqqoslash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, o‘quvchilarning yozgan reflektiv insholari – “Men bu asardan nimani o‘rgandim?”, “Qahramonning holatida bo‘lsam, qanday yo‘l tutar edim?” kabi savollarga javob izlash orqali ular o‘z-o‘zini anglash, tahlil qilish, baholash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Ona tili va adabiyot fanida reflektiv faoliyat quyidagi kompetensiyalarni shakllantiradi:

Tanqidiy va tahliliy fikrlash, shaxsiy munosabat bildirish, mustaqil va asosli xulosa chiqarish, Yozma va og‘zaki ifoda madaniyatini rivojlantirish, ijodiy fikr yuritish va o‘zini namoyon qilish, shu bois, reflektiv faoliyat maktab darslarida nafaqat adabiy-estetik tarbiya vositasi, balki o‘quvchi shaxsining o‘z ustida ishlovchi, faol va ijodkor sifatida shakllanishiga xizmat qiluvchi kuchli vositadir.

Reflektiv baholash va loyiha asosida ta‘lim texnologiyalarining shaxs rivojida va intellektual passivlikni yengishda o‘rni.

Bugungi global notinchlik, turli ijtimoiy-siyosiy mojaro va qurolli to‘qnashuvlar kuchaygan sharoitda odamlar hayoti tobora virtual olamga ko‘chib bormoqda. Shu davrda tanqidiy tafakkur, ijodkorlik va san‘at inson qalbida ezgu tuyg‘ularni uyg‘otish, umid va kelajakka ishonchni mustahkamlash kabi muhim vazifalarni bajaradi. Shu bois, reflektiv baholash texnologiyalari hamda loyiha asosida ta‘lim metodlari shaxsning intellektual faolligini rag‘batlantirish va passivlikni yengish yo‘lida muhim vositadir.

Shuni ham ta‘kidlash lozimki, kreativ ta‘lim yondashuvlari nafaqat o‘quv materialini o‘zlashtirishni osonlashtiradi, balki **o‘quvchining shaxsiy qiziqishi, ichki ehtiyoji va hayotiy tajribasi** bilan bog‘liq o‘rganish motivlarini ham uyg‘otadi. Bu jarayonda **pedagog shunchaki bilim beruvchi emas, balki yo‘l ko‘rsatuvchi, hamkor va inspirator** rolini bajaradi.

Ayniqsa, adabiyot darslarida **insoniy tuyg‘ular, axloqiy qadriyatlar, vatanparvarlik, estetik tarbiya** masalalari o‘z aksini topgani sababli, **san‘at vositalari orqali shaxsni tarbiyalash** imkoniyati kengayadi. Bunday yondashuv orqali o‘quvchilar matnni o‘qish emas, **uning ustida fikrlash, uni his qilish, obrazlar orqali o‘zini anglashga** harakat qiladi.

Bundan tashqari, **reflektiv baholash texnologiyalari** orqali o‘quvchi o‘z fikrini baholaydi, xatolarini anglaydi, tanqidiy yondashadi va o‘z ustida ishlashga ichki ehtiyoj sezadi. Bu esa **o‘z-o‘zini anglash va intellektual o‘shishning kuchli mexanizmiga** aylanadi. Misol uchun:

Reflektiv kundaliklar orqali o‘quvchi har bir darsdan keyin o‘z fikrini, tuyg‘usini yozib boradi;

Esse yozish – o‘quvchining individual dunyoqarashi va ifoda uslubini ochib beradi;

Loyiha ishlari – o‘zlashtirilgan bilimni amaliyotga tadbiq etishga imkon beradi;

Savol-javoblar asosidagi bahsli muhokamalar – tafakkur egiluvchanligini kuchaytiradi.

Bunday metodlar ta‘limni o‘quvchi uchun **jonli, aktual va shaxsiy ahamiyatga ega** jarayonga aylantiradi. Natijada intellektual passivlik asta-sekin yengilib, o‘quvchi **o‘zini erkin, faol, muhim shaxs** sifatida anglay boshlaydi.

Kreativ o‘quvchilarni shakllantirish va intellektual passivlikni yengib o‘tishda samarali usullar

Kreativ o‘quvchilarni shakllantirish hamda ularning intellektual passivligini yengishda samarali usullar qatoriga deliberация, moderatsiya texnologiyalari, pedagogik ustaxonalar, ijtimoiy loyihalash, raqamli va reflektiv-baholash texnologiyalari alohida o‘rin egallaydi. Shu bilan birga, psixotexnik o‘yinlar, pedagogik etyudlar, didaktik spektakllar kabi ijodiy faoliyat turlari ham ta‘lim jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Ijodiy qidiruv jarayoni ko‘pincha “brainstorming” (miya hujumi), munozaralar, sinektika usullari (shaxsiy, ramziy, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa analogiyalar), shuningdek, assotsiativ metodlar orqali tashkil etiladi. Ushbu metodlar o‘quvchilarning kreativlik salohiyatini yuzaga chiqarishga, ularning mustaqil va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Eng samarali texnologiyalar qatorida refleyming (I.G.Hangeldieva), “aylanma” (Ch. Lendri), “olti shlyapa” (E.de.Bono) metodlari keng qo‘llanmoqda.

Kreativ texnologiyalarning asosiy resursi – shaxsning o‘z g‘oyasini tashqi muhitga moslashtirish, hayratlanish, bilishga intilish qobiliyatidir. Bu esa, o‘z navbatida, pedagoglarning ishtiyoqi, tanqidiy tafakkuri, ilhomlantiruvchi faoliyati, kasbga bo‘lgan mehr-muhabbati va malakasi bilan bevosita bog‘liqdir. Innovatsion ta‘lim jarayonining ajralmas qismi sifatida pedagogning ijodkorligi – uning innovatsion faoliyatining negizini tashkil etadi. Pedagogik ijodiy faoliyat natijasida yangi metodlar, yondashuvlar, g‘oyalar paydo bo‘ladi, bu esa o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Ijodkorlik – insonning ijodiy salohiyati va bu salohiyatning rivojlanishiga bog‘liq bo‘lib, turli pedagogik vazifalarni hal qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

Kreativlikning mohiyati esa – noyob loyiha va g‘oyalarni ishlab chiqish qobiliyatida namoyon bo‘ladi.

O‘qituvchilarda intellektual passivlikni yengish uchun kreativ texnologiyalarni qo‘llashga tayyorgarlik shakllantirishning o‘zi ham kreativ faoliyat hisoblanadi va bu jarayon kreativ yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda XXI asr ta‘limi zamonaviy shaxsdan kreativlik, o‘z-o‘zini ta‘lim olish qobiliyati, raqamli savodxonlik va tanqidiy fikrlashni talab qilmoqda. Ayniqsa, kreativlik – bu shaxsning an‘anaviy bo‘lmagan yondashuvlar orqali ijodiy fikrlashi, muammolarni noan‘anaviy hal etishi, o‘z salohiyatini to‘liq namoyon etishi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishida muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Tadqiqot jarayonida aniqlandiki, kreativ o‘quvchilarni shakllantirish uchun quyidagi **pedagogik shart-sharoitlar** zarur.

O‘quvchilarni turli faoliyat turlariga (ilmiy-tadqiqot, loyihaviy, refleksiv va boshqalar) jalb etish, kreativ texnologiyalar, metod va vositalardan tizimli va maqsadli foydalanish, o‘quvchilarning individual psixologik va intellektual xususiyatlarini hisobga olish, ijodiy muhit

yaratish orqali o‘quvchilarni motivatsiyalash, ta’lim va tarbiyaning integratsiyalashgan imkoniyatlaridan foydalanib, pedagogik olimpiada va ijodiy tanlovlar tashkil etish.

Bu omillar ta’lim jarayonining samaradorligini oshirib, intellektual passivlikni yengishga, o‘quvchilarda ijodiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Погорелая, Т.С. Соотношение понятий «творчество» и «креативность»: сходства и различия / Т.С. Погорелая // Достижения науки и образования. – 2018. – Т. 1. – № 8 (30). – С. 83–85.
2. Кущазли, М.И. Взаимосвязь креативности и самореализации личности в научно-исследовательской деятельности: дис. ... канд. псих. наук / М.И. Кущазли. – М., 2018. – 203 с.
3. Богоявленская, Д.Б. Творчество как предмет психологической антропологии / Д.Б. Богоявленская // Исследователь/Researcher. – 2018. – <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-kakpredmet-psihologicheskoy-antropologii> (дата обращения: 15.07.2022).
4. Никитин, О.Д. Педагогическая модель креативного развития студентов педагогических вузов: моногр. / О.Д. Никитин. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017. – 216 с.
5. Коробейникова, Я.П. Креативное образование как инновационная система / Я.П. Коробейникова // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2012. – № 1. – С. 99–101. – https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnoe-obrazovanie-kakinnovatsionnaya_sistema (дата обращения 15.07.2022). DOI: 10.31483/r-141.
6. Коротков, Э.М. Исследование систем управления: учебник и практикум для академического бакалавриата / Э.М. Коротков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 226 с. – <https://urait.ru/bcode/432167> (дата обращения: 15.07.2022). DOI: 10.18384/2310-7278-2016-2-151-153.
7. Литвак, Р.А. Акмеологический подход к социализации личности в социокультурном образовательном пространстве / Р.А. Литвак, И.О. Котлярова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». – 2017. – Т. 9. – № 4. – С. 10–18. DOI: 10.14529/ped170401.
8. Бережнова, О.В., Рефлексия как условие саморазвития / О.В. Бережнова, Е.А. Эннс // Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. – № 1. – <https://cyberleninka.ru/article/n/refleksiya-kak-uslovie-samorazvitiya-lichnosti/viewer> (дата обращения: 15.07.2022). DOI: 10.24158/ spp.2017.1.13.
9. Ковалевич, М.С. Социально-психологические и педагогические проблемы профессионализации личности: синергетический подход / М.С. Ковалевич. <http://sites.google.com/site/konfep/> Home/2-sekcia/kovalevic (дата обращения: 15.07.2022).